

СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ ШТАММА *LACTOBACILLUS*. *CASEI K7/3*

Ж.Н. Хамидов¹, Ш.А. Ташбаев², М.Х. Каримова³

¹. Магистрант Ташкентского Фармацевтического института

². Доцент Кафедры зоологии и биохимии Андижанского Государственного университета

³. Студент 4-курса биологического факультета Андижанского Государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372531>

Аннотация. Полисахариды применяются в различных отраслях промышленности. Молочнокислые бактерии являются пищевыми организмами, имеющие статус GRAS (общепризнанный как безопасный), и, как известно, производят внеклеточные полисахариды (ЭПС), которые обеспечивают текстуру кисломолочных продуктов. В результате исследований установлено, что ЭПС, синтезируемый культурой *L.casei* K7/3 обладает высокой антимикробной активностью против *Listeria monocytogenes* ATCC 1911 и ЭПС культуры *L.casei* K7/3 может стать ценными добавками при профилактике и лечении инфекций, вызванных листерией.

Ключевые слова: Экзополисахариды, пробиотические свойства, антагонизм, инфекции, листерии.

Annotatsiya. Polisaxaridlar sanoatning turli sohalarida qo'llaniladi. Sut kislotasi bakteriyalari GRAS (umuman xavfsiz deb tan olingan) oziq-ovqat organizmlari bo'lib, fermentlangan sut mahsulotlarining reologiya va teksturasini ta'minlovchi ekzopolisaxaridlarni (EPS) ishlab chiqarishi ma'lum. Tadqiqotlar natijasida *L.casei* K7/3 kulturasi tomonidan sintez qilingan EPS *Listeria monocytogenes* ATCC 1911 va *L.casei* K7/3 kulturasi olingan EPSga qarshi yuqori mikroblarga qarshi faollikka egaligi aniqlandi va *L.casei* K7/3 EPSi asosida listeriyalar keltirib chiqaradigan infeksiyalarning oldini olish va davolashda qimmatli qo'shimcha ishlab chiqilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ekzopolisaxaridlar, probiyotik xossalari, antagonizm, infeksiyalar, listeriyalar.

Abstract. Polysaccharides are used in various industries. Lactic acid bacteria are GRAS (generally recognized as safe) food organisms and are known to produce extracellular polysaccharides (EPS) that provide texture to fermented milk products. As a result of research, it has been established that EPS synthesized by the *L.casei* K7/3 culture has high antimicrobial activity against *Listeria monocytogenes* ATCC 1911 and EPS from the *L.casei* K7/3 culture can become valuable additives in the prevention and treatment of infections caused by *Listeria*.

Keywords: exopolysaccharides, probiotic properties, antagonism, infections, listeria

Изучение ЭПС, продуцируемых молочнокислыми бактериями, началось с 80-х годов прошлого столетия и активно развивается в настоящее время, отражением чего служат постоянно публикуемые обзоры [1].

Среди молочнокислых бактерий особое внимание уделяется бактериям рода *Lactobacillus*, представители которого широко распространены в природе. Разными исследователями показано, что лактобациллы обладают большим потенциалом в отношении синтеза экзополисахаридов [2].

Полисахариды применяются в различных отраслях промышленности. Для пищевой промышленности особый интерес представляют натуральные загустители, такие как гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, пектин, крахмал (все из растений), желатин (животные), альгинат, карраген, агар (все из морских водорослей), ксантановая камедь и геллановая камедь (все из бактерий). Большинство из этих добавок, однако, все меньше считаются желательными. Молочнокислые бактерии являются пищевыми организмами, имеющие статус GRAS (общепризнанный как безопасный), и, как известно, производят внеклеточные полисахариды (ЭПС), которые обеспечивают текстуру кисломолочных продуктов. Экзополисахариды молочнокислых бактерий также положительно влияют на вкус, запах и сохранение конечного продукта [3].

Sanchez J. и соавт. (2006) утверждают, что в природе полисахариды могут быть связаны с вирулентностью и защитой клеток от высыхания, осмотического стресса, антибиотиков, токсических соединений и атаки бактериофагов или простейших [4]. Так как, ЭПС лактобактерий имеют защитный характер, продукция ЭПС может повысить устойчивость клеток бактерий к неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как, высокая кислотность и воздействие солей желчных кислот [5].

Экзополисахариды разных штаммов одного и того же вида отличаются по составу и структуре. Например, экзополисахарид *Lactobacillus plantarum* YW32 состоит из маннозы, фруктозы, галактозы и глюкозы [6], а экзополисахарид, продуцируемый *L. plantarum* ZDY2013 состоит из только из ксилозы и галактозы, последняя составляет 98,3% (vt/wt) массы полимера [7]. Некоторые виды *Lactobacillus* spp. синтезируют два или более экзополисахаридов. К примеру, если экзополисахарид S1 фракции *L. rhamnosus* KF5 состоит из глюкозы, арабинозы, глюкозамина, галактозамина и галактозы в приблизительной массовой доле 2,03:1,29:1,25:0,72:0,61, то другая фракция содержит рамнозу, глюкозу и галактозу в массовой доле 1,73:1,47:1, соответственно [8].

Целью данной статьи является изучение взаимосвязи между пробиотическими свойствами штамма *L. casei* K7/3 и моносахаридным составом и биологическими свойствами экзополисахаридов данного штамма.

Материалы и методы. Объектами исследований служил штамм *L. casei* K7/3 K7/3, выделенный из квашеной капусты. Для проведения исследований по определению свойств штамма *L. casei* K7/3 культуру восстанавливали 2-3 пересевами в MPC-бульоне (Hi-Media, Индия) из лиофилизированного состояния.

Выживаемость штамма лактобактерий под действием симулированного желудочного сока и симулированного сока тонкого кишечника изучали по методу, описанному в работе [Emma K. Call, Yong Jun Goh, et al. \(2015\)](#) [9].

Адгезивную активность штамма *L. casei* K7/3 определяли применением клеточной линии Caco-2 (культивируемой клеточной линии колоректальной аденокарциномы человека) [10].

Количественное содержание короткоцепочечных жирных кислот в культуральной жидкости штамма *L. casei* K7/3 определяли на газовом хроматографе Clarus - 400 (Perkin-Elmer, США) [11].

Выделение экзополисахаридов из культуральной жидкости штамма *L. casei* K7/3 определяли Углеводную природу и количество общих полисахаридов определяли по фенол-сернокислотному методу, в качестве стандарта была использована глюкоза [12].

ИК-спектры экзополисахаридов лактобактерий, регистрировали на Фурье ИК-спектрометре Vector-22 (Bruker, Германия) в интервале частот 400-4000 см⁻¹ [127, p. 7].

Установление моносахаридного состава полученных ЭПС методом газовой хроматографии проводили по методу, описанному в работе В.В. Арасимовича (1980) [13].

Антимикробную активность сырого экзополисахарида *L. casei* K7/3 против *Listeria monocytogenes* изучали методом диффузии в агар [14].

Результаты. Для выделения изолятов молочнокислых бактерий кусочков квашеной капусты вносили в де Манн Рогоза Шарп-бульон (МРС) и инкубировали при 37°C в течении 24-48 часов. Выросших посевов засекали шпатель на МРС-агар с добавлением бромкрезола пурпурного. Из выросших колоний, характерных для молочнокислых бактерий, отобрали изоляты, которые при микроскопировании имели палочковидную форму клеток, положительно окрашивались по Граму, не образовывали споры и восстанавливали лакмусовое молоко.

Спектр сбраживаемых углеводов отобранных изолятов определяли с использованием дисков с углеводами (HiMedia). Затем схему метаболизма сахаров анализировали по определителю Берджи (2009) и определяли видовую принадлежность штаммов [16]. Штамм *Lactobacillus sp.* K7/3 сбраживал глюкозу, фруктозу, маннозу, галактозу, рибозу, целлобиозу, мальтозу, сахарозу, мелицитозу, сорбит, маннит, салицин и не сбраживал арабинозу, ксилозу, рамнозу, раффинозу. Этот штамм идентифицировали как штамм, принадлежащий к виду *Lactobacillus casei*.

При изучении выживаемости исследуемых штаммов под действием симулированного сока тонкого кишечника со значением pH=8 у штаммов наблюдалась высокая устойчивость. Так, у штамма *L. casei* K7/3 наблюдалось снижение логарифма титра живых клеток на 2 единицы после 4 часов обработки. Логарифм титра живых клеток штамма *L. casei* K7 снизился с 9,08±0,02 lg КОЕ/мл до 7,03±0,04 lg КОЕ/мл, тоже на две единицы.

Для органолептической оценки готовых молочных продуктов важным является наличие летучих жирных кислот, образуемые лактококами, лактобактериями, бифидобактериями, энтерококками, стрептококками. Из культуры *L. casei* штамм K7/3 оказался наиболее активным в синтезе уксусной кислоты на 6,7 г/л, пропионовой кислоты на 0,134 г/л, валериановой кислоты на 0,073 г/л, изомаляной кислоты на 0,08 г/л больше чем содержание этих кислот в среде МРС-бульон.

Одним из важных критериев при отборе пробиотических штаммов является адгезия пробиотических микроорганизмов к слизистой кишечника. Адгезия способствует колонизации в кишечнике и проявлению антагонистической активности против энтеропатогенов. При достижении кишечника, пробиотики должны прикрепиться к микроворсинкам или к слизистой оболочке, чтобы не выброситься из кишечника при перистальтике. Основная роль ЭПС заключается в том, что они опосредуют взаимодействие лактобацилл с компонентами окружающей среды и способствуют бактериальной адгезии. Для выяснения опосредованности адгезивной способности с продукцией ЭПС, штаммами лактобактерий проведены опыты по изучению адгезивной активности с использованием клеточной линии Сасо-2. Клеточная линия Сасо-2 – хорошо охарактеризованная линия клеток, полученная из аденокарциномы толстой кишки человека - используется в качестве

in vitro модели эпителиального слоя кишечника и для скрининга адгезивности штаммов [15].

Таким образом, выявлено, что количество прикрепившихся клеток штамма *L. casei* K7/3 составило $43,5 \pm 0,12$ клеток на одну клетки клеточной линии и адгезивность штамма опосредована связанными клеточными стенками экзополисахаридами (рис. 1).

Рис.1. Адгезия клеток культуры *L. casei* K7/3 в Caco-2-клетки

Методом диффузии в агар изучена антимикробная активность ЭПС, полученных из 8 штаммов лактобактерий к пищевому патогену *Listeria monocytogenes* при содержании ЭПС 20 мг/мл. Антимикробную активность к *Listeria monocytogenes* ATCC 1911 проявил ЭПС, синтезируемый *L. casei* K7/3, диаметр зоны подавления роста составил 16 мм. ЭПС, выделенные из остальных культур не обладали антимикробной активностью к листерии (Рис. 2 а; б).

Рис.2. а) Антимикробная активность ЭПС *L. casei* K7/3 к *Listeria monocytogenes*; б) Активность при различных концентрациях ЭПС.

Также, методом диффузии в агар изучена дозовая зависимость антимикробной активности ЭПС *L. casei* K7/3 против *Listeria monocytogenes* ATCC 1911. Экзополисахарид в концентрациях 30, 40, 60 и 80 мг/мл подавляли рост *Listeria monocytogenes* ATCC 1911 и диаметр зоны подавления роста составлял 20, 22, 22 и 25 мм, соответственно.

Пицца, зараженная *Listeria monocytogenes* может быть потенциальной угрозой для здоровья населения с высоким риском, такие как дети с подавленным иммунитетом, беременные женщины и пожилые люди. Способность *L. monocytogenes* выживать при условиях вакуума, заморозки и при обработке ультрафиолетовыми лучами, устойчивость к пастеризации, выживаемость при широких спектрах pH (4,4-9) и температуры (1-45°C) и размножение в продуктах питания с высокой концентрацией соли (до 10%) усложняют её контроль. Во многих исследованиях было показано, что возможными механизмами

антимикробного действия ЭПС, являются нарушение деления клеток, разрушение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны и разрыв цепи ДНК [17].

Установлена высокая антимикробная активность ЭПС, синтезируемого культурой *L.casei* K7/3 против *Listeria monocytogenes* ATCC 1911. ЭПС культуры *L.casei* K7/3 рекомендуется в качестве биоконсерванта для использования в пищевой промышленности. Пробиотические культуры и их продукты жизнедеятельности с антилистерийной активностью могут стать ценными добавками при профилактике и лечении инфекций, вызванных листерией.

REFERENCES

1. Bergmaier B., Champagne C.P., Lacroix C. Exopolysaccharide production during batch cultures with free and immobilized *Lactobacillus rhamnosus* RW- 9595M // Jour of Appl. Microbiol. — 2003. — №5. — P.1049-1057.
2. Oleksy-Sobczak M., Klewicka E. Optimization of Media Composition to Maximize the Yield of Exopolysaccharides Production by *Lactobacillus rhamnosus* Strains // Probiotics and Antimicrobial Proteins. — 2019. — №5. — P. 1-10. <https://doi.org/10.1007/s12602-019-09581-2>.
3. Badel S., Bernardi T., Michaud P. New perspectives for Lactobacilli exopolysaccharides // Biotechnology Advances. — 2011. — №29. — P.54-66.
4. Sanchez J. Culture conditions determine the balance between two different exopolysaccharides produced by *Lactobacillus pentosus* // Applied and Environmental Microbiology. — 2006. — №72. — P.7495-7502. PMID:18953402 PMCID:2567811. <http://dx.doi.org/10.1128/AEM.01078-06>
5. De los Reyes-Gavilan C.G., Suarez A., Fernandez-Garcia M., Margolles A., Gueimonde M., Ruas-Madiedo P. Adhesion of bile adapted Bifidobacterium strains to the HT-29-MTX cell line is modified after sequential gastrointestinal challenge simulated in vitro using human gastric and duodenal juices // Res. Microbiol. — 2011. — №162. — P.514-519.
6. Wang J., Zhao X, Yang Ya, Zhao A, Yanga Zh. Characterization and bioactivities of an exopolysaccharide produced by *Lactobacillus plantarum* YW32 // International Journal of Biological Macromolecules — 2015. — №74. — P. 119-126.
7. Zhang Z., Liu Z., Tao X., Wei H. Characterization and sulfated modification of an exopolysaccharide from *Lactobacillus plantarum* ZDY2013 and its biological activities // Carbohydr Polym. — 2016. — №153. — P.25-33.
8. Shao L., Wu Z., Zhang H., Chen W., Ai L. Partial characterization and immunostimulatory activity of exopolysaccharides from *Lactobacillus rhamnosus* KF5 // Carbohydrate polymers. — 2014. — №107. — P.51-56.
9. Emma K. Call, Yong Jun Goh, Kurt Selle, Todd R. Klaenhammer, Sarah O'Flaherty. Sortase-deficient lactobacilli: effect on immunomodulation and gut retention // Microbiology. — 2015. — №161. — P. 311-321.
10. Gilles C., Marie-Helene Coconnier, Sophie Kerneis, Arlette Darfeuille-Michaud, Bernard Joly, Alain L. Servin. Competitive exclusion of diarrhegenic *Escherichia coli* (ETEC) from human enterocyte-like Caco-2 cells by heat-killed *Lactobacillus* // FEMS Microbiology Letters. — 1992. — №91. — P.214.

11. Седакова В.А., Клебанов А.В., Осипенко А.Н., Клебанова Н.А. Определение короткоцепочечных жирных кислот в биологических объектах методом газожидкостной хроматографии // Вестник фармации. — Витебск, 2013. — №3(61). — С.37-42.
12. Wang K, Li W, Rui X, Li T, Chen X, Jiang M, Dong M. Chemical modification, characterization and bioactivity of a released exopolysaccharide (r-EPS1) from *Lactobacillus plantarum* 70810 // *Glycoconj J.* — 2015. — №32 (1-2). — P.17-27.
13. Арасимович В.В. Биохимические методы анализа плодов. — Кишинёв: Штинница, 1984. — 114 с.
14. Elova N.A., Kutliyeva G. Dj., Zakiryaeva S. I. Characterization of exopolysaccharide from *Lactobacillus casei* K7/3 // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine.* Volume 07, Issue 07, 2020. Pp. 506-515.
15. Grajek K., Sip A., Foksowicz-Flaczyk J., Dobrowolska A., Wita A. Adhesive and hydrophobic properties of the selected LAB isolated from gastrointestinal tract of farming animals // *Biochema Polonica.* — 2016. — №2. — P. 311–314.
16. Bergey's manual of systematic bacteriology // Baltimore: Williams & Wilkins. - 2009.
17. He F., Yang G. Yang L. Yu. Studies on antibacterial activity and antibacterial mechanism of a novel polysaccharide from *Streptomyces virginia* H03 // *Food Contr.* — 2010. — №21. — P.1257-1262.